

邯郸的城隍，你是谁？

Who Is the City God of Handan?

苏白 (Su Bai) ^{a, *}

^a 独立研究员，中国 (Independent Researcher, China)

ARTICLE INFO

Keywords:

邯郸
城隍
城隍庙
三教合一
姜先生 (姜克效)
Handa
Chenghuang (City God)
Chenghuang Temple
Syncretism of the Three Teachings (Confucianism, Buddhism, and Daoism)
Mr. Jiang (Jiang Kexiao)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17489829>

ABSTRACT

中文:

作者身为邯郸人，从童年家门口城隍庙的记忆中萌发了对城隍的好奇——比如农历初一、十五庙前的热闹景象，以及城隍诞辰时烧纸扎祭品的仪式。初中时期，他沉迷各类神话故事，接触到“三教合一”思想，由此解开了家乡宗教场所中不同神灵混同供奉的谜题。成年后，他主动探访城隍庙，却发现当地供奉的“姜先生（姜克效）”并非城隍；邯郸城隍的真实姓名未载入县志，相关石碑也已深埋地下。他仅记录下庙内五尊神像的布局及多神供奉的情况，最终萌生了为邯郸城隍创作一个专属故事的想法。

English:

The author, a native of Handan, first developed a curiosity about the City God (Chenghuang) from childhood memories of the Chenghuang Temple near his home—such as the bustling scenes on the first and fifteenth days of the lunar month, and the ritual of burning paper effigies during the deity's birthday celebration. During middle school, he became fascinated with mythology and encountered the concept of the “unity of the Three Teachings” (Confucianism, Buddhism, and Daoism), which allowed him to understand why different deities were worshipped together in local religious spaces. As an adult, he visited the temple intentionally, only to discover that the figure worshipped there—“Master Jiang” (Jiang Kexiao)—was not the actual City God. The true name of Handan's City God is not recorded in local gazetteers, and related stone inscriptions remain buried underground. All he could document was the placement of five statues within the temple and the coexistence of multiple deities. From this, the idea emerged to create a story of his own for the City God of Handan.

我的家是河北邯郸，在我小的时候，家门口有颗老榕树。树底下，总会有个小香炉，炉里也总有些正烧的、或烧完的香。从老榕树向北走几步，就是城隍庙——不大，也就一间殿，还是小房间。我还在上小学的时候，总是路过（毕竟就在家门口像不见也难）庙门口或人声鼎沸、或寥寥无几，看日子便知：若是初一、十五，便热闹些；若是平常日子，便冷清些。

那天，中午放学，就看到整条街上挤满了人，连平常门口停车的小台阶上也都有人站着。到点了，就看着一群叔叔婶婶，边跳边唱，抬着纸扎的五花马、千金裘、大宝船、还有各样的不知道是丫鬟还是婆婆的纸人。大家从庙门口开始走，走到街中心空旷处。我老家是市里的老社区，也不知道算不算城中村，地方小。一般，走的这点路都不用按分钟，几秒就到。可他们却走了几分钟，走几步、停一会。到了地方，开始烧纸，然后开始把马、衣裳等纸扎的玩意，依次烧过去。至此，一切结束，人群开始散去，不到半个点，街上就只剩下两个负责浇灭火堆的人。后来，慢慢就知道了，只要有这样的日子，那就是我们城隍爷的生日。在渐渐长的日子里，我对城隍的好奇，悄悄发了芽。

到了初中，我对各种奇幻故事着了魔，古今中外的，也不管对或不对，只要是带些神话色彩的，我都贪婪的吸取。光看还不够，我还身体力行去探寻、去接触——去教堂听讲、去道观参观、去寺院看雕塑，不论喧闹、不论寂静。虽然信仰不同，内核却异曲同工。端的是：观音庙内拜吕祖，土地像旁地藏王。那时网上有关宗教、神话的话题，还没那么多戾气（也可能是我刷到），我就是在那时，从一个讲解《西游记》的主播那里，知道了有关“三教合一”的思想。这也解释了我在现实中、在家乡所看到的——为什么寺庙或道观里会出现不同教派神灵混供的情况。

随年月增长，我如饥似渴。我开始不止追求那些宏大的、传奇的、英雄般的故事，我反而更想知道身边那些普通的、鲜少被记载的“小角色”的故事，比如：“城隍”。

最早接触城隍的故事，是在《聊斋》上看到的，第一篇故事就是《考城隍》，讲一个人病故，在阴司考上城隍的故事。之后，在网上我看到了有关城隍的历史，讲他因何而来的、是如何被官方承认的、一步一步拥有品级，以及各地有名的城隍是谁，如岳飞、包拯。可是这样与我家乡的有关吗？没有。我家的貌似并不是考上的，也像岳飞、包拯这样有一番功绩而被百姓爱戴得供奉。问家里的人，也都说不知道。我心急如焚，一股迫切的求知欲在心底燃烧。那童年的种子被它烧断了根，也要顽强的生长。它烧断了我那腩腆的心，使我不得不迈出那一步，去开口，找管事的问上一句。

终于，在一次假期，我找到了机会。我回到了儿时的城隍庙，找了管事的来询问。结果是好的，只是并没有完全解答我的疑问——我知道了家乡独一份所供奉的神“姜先生”，也叫“姜爷”，可他并不是城隍。因每年我们这会有两次庙会，一次城隍诞辰，一次姜爷诞辰。他本名姜克效，外号姜老鹞子，清朝人，与我的奶奶是老乡，都是邯郸丛中人，标配的平生乐善好施、受人爱戴、死后得香火供奉。可他终究不是城隍。而且，当我想进一步询问他生平的具体故事时，得到回复是“具体的，你上抖音看看吧，那比较详细。”后来我按着她说的去搜，结果一无所获，抖音并没有为我补充任何有效信息。

而关于我们的主线任务——“探访城隍”的进度呢？也不能说一无所获吧，只能算算是聊胜于无。据管事所说，现在新盖的城隍庙，原本有一块记载重修的碑，目前只知埋在地底，不知具体在哪，角落里还有半块清代石碑；城隍爷呢，原应有姓名，但现在无人知晓，县志也没有记载。

之后，我简单的记了记城隍庙里的神像布局。庙内有五尊神像，从左到右依次是：姜先生，城隍爷、小城隍、判官（也有人说是小姜先生）、阎王（也有人说是判官）——最后我也没问清楚，为什么会有小城隍这职位。庙门里左侧有道小门，一旁写着城隍奶奶殿；里面供奉城隍奶奶。殿外有一幅王灵官的画像，殿左边巷子的长桌上，有土地、有财神、有关羽、有地藏。其中财神最多，土地像最大。

就这样，我带着疑问来，又带着疑问走。有收获吗？有，也没有。

我不知道此后，还会不会有人如我一样，对这些古怪神祇有如此好奇心；也不知到，那人会不会像我这样刨根问底。未被记载的城隍、自发供奉的姜先生，也不知会不会彻底消失在历史的长河里。我回家与父母说到这二位时，他们以为姜爷就是城隍，就是姜子牙；但毕竟连管事的都不完全知道，何况他们。况且现在网上到处是戾气，网友们不是讨论佛贬道、就是讨

论道贬佛，也没多少人再关注现实里他们有多么融洽，内核有多么殊途同归；真难说有人会关注我家的这二位，或者其他地方的小神了。

我能做的好像只有现在这样，记录下所见所闻，已确保未来能有人知道；有时我在想，或许我该像古人写《南游记》那样，自己写一份关于邯郸城隍的故事？

作者贡献

苏白为本文唯一作者，承担了主题选定、田野历史资料整理、文本撰写与内容订正等全部工作。

伦理规范遵守声明

无须伦理审查。

经费来源

无资助。

利益冲突声明

作者声明无利益冲突。

致谢

无。